

IL SACRIFICIO DI NOÈ

BOTTEGA DI DA PONTE JACOPO DETTO JACOPO BASSANO

(Bassano del Grappa 1510 - 1592)

INVENTARIO: 105

MATERIA / TECNICA: olio su tela

SCHEDA

Questo dipinto proviene dall'eredità di Olimpia Aldobrandini, a lei donato nel 1611 dal cardinale Ippolito Aldobrandini (Della Pergola 1955). Nell'inventario del 1682 della ricca nobildonna è infatti così descritto: "Un quadro dell'Arca di Noè del Bassano con cornice nera alto p[al]mi quattro come a d[ett]o inventario a Carte 229 n. 345 et a quello del Sig. Cardinale Carta 132" (Inv. Aldobrandini 1682; cfr. Della Pergola 1955; Ead. 1963).

Riferito genericamente al Bassano, tale nome fu precisato nel 1893 come 'Scuola di Jacopo' (A. Venturi 1893), attribuzione rivista poco dopo da Roberto Longhi (1928) in favore di Francesco, uno dei tanti figli di Jacopo attivo assieme ai fratelli Leandro e Gerolamo nella fiorente bottega paterna.

Nel 1931 Edoardo Arslan riportò la tela alla scuola di Jacopo, accostandola timidamente ai modi di Leandro, pista messa in dubbio da Paola della Pergola che, per la vibrazione luministica del colore e per l'accentuata drammaticità delle figure, preferì parlare di 'Seguace di Jacopo' (Della Pergola 1955). Tale parere, avanzato dalla studiosa con molte riserve per non aver potuto osservare l'opera da vicino (allora in deposito all'Ambasciata italiana presso la Santa Sede), non convinse però l'Arslan che, ripresa in mano la questione, confermò quanto da lui espresso diversi decenni prima, ossia che per lo schema poco comune della composizione riteneva il dipinto un'opera di 'scuola di Jacopo vicina a Leandro' (Arslan 1960).

Allontanandosi da tali giudizi, nel 1995 Alessandro Ballarin ha assegnato il dipinto alla sola mano di Francesco, datandolo intorno al 1574, pista non accolta da Kristina Herrmann Fiore che nel 2006, nel catalogo per immagini della Galleria Borghese, ha pubblicato la tela come opera di Gerolamo Bassano.

Purtroppo, data l'impossibilità di studiare da vicino il quadro e al contempo l'esistenza di più redazioni, tra le quali si segnalano *Il sacrificio di Noè* di Potsdam (Sansoucci, Schlösser und Garten, Bildergalerie, inv. GKI 5265, cfr. Ballarin 1988) e *Il sacrificio di Noè* di Kromeriz (Archibiskupsky Zamek a Zahroy, inv. 49; cfr. Ballarin 1988) dalle quali la versione in esame prende di peso molte figure e motivi raffigurati, si ritiene qui opportuno pubblicare l'opera come

Bottega di Jacopo che, con buona probabilità, dovette servirsi di una redazione precedente, forse il *Ringraziamento di Noè* di Liverpool (Walker Art Gallery, cfr. Ballarin 1988, p. 2; Rearick 1992 p. CLIX), come spunto per produrre più composizioni in serie. Se si resta ancora nel campo delle supposizioni si può in aggiunta immaginare, come per altre opere bassanesche, un primo abbozzo della composizione da parte di Jacopo o più verosimilmente di Francesco, e l'aggiunta del serraglio da parte di un collaboratore di minor vaglia, ipotesi che da una parte proverebbe l'assenza della firma, quasi sempre presente nelle altre redazioni, dall'altra le proporzioni non sempre ben riuscite che da sempre hanno indotto gli studiosi a parlare di un lavoro a più mani. È inoltre ben possibile, come suggerito da Alessandro Ballarin (Id. 1995), che il quadro Borghese facesse parte di un ciclo di storie sul Diluvio, serie ideata da Jacopo nel 1574 (Id. 1988) ed eseguita in collaborazione con Francesco, al quale però lo studioso assegna unicamente la tela in esame.

Tra le versioni più vicine alla tela Borghese si segnala quella conservata presso il Museo del Prado di Madrid ([Noè dopo il diluvio](#), inv. 1857, n. 610), in passato già attribuita a Leandro ma attualmente esposta come Bottega di Jacopo.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 37;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 86,
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 187;
- W. Arslan, *I Bassano*, Milano 1931, p. 349;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 102, n. 182;
- E. Arslan, *I Bassano*, II, Milano 1960, p. 365;
- P. Della Pergola, *Gli Inventari Aldobrandini: l'Inventario del 1682 (III)*, in "Arte Antica e Moderna", XXII, 1963, p. 177;
- A. Ballarin, *Jacopo Bassano. S. Pietro risana lo storpio*, in *Pittori Padani e Toscani*, 1988, pp. 1-13.
- W. R. Rearick, *Vite e opere di Jacopo dal Ponte, detto Bassano*, in *Jacopo Bassano: c. 1510-1592*, catalogo della mostra (Bassano del Grappa, Museo Civico, 1992; Fort Worth, Kimbell Art Museum, 1992), a cura di B. L. Brown e P. Marini, 1992, Bologna 1992, pp. CXXXIX-CXLI, CLVIII-CLIX;
- A. Ballarin, *Jacopo Bassano*, II, Padova 1995, pp. 291, 403;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 38.

English version

NOAH'S SACRIFICE

WORKSHOP OF DA PONTE JACOPO CALLED JACOPO BASSANO

(Bassano del Grappa 1510 - 1592)

INVENTORY: 105

MEDIUM: oil on canvas

COMMENTARY

This painting came from the estate of Olimpia Aldobrandini. It was donated to her by Cardinal Ippolito Aldobrandini in 1611 (Della Pergola 1955). The 1682 inventory of the wealthy noblewoman described the work as 'a painting of Noah's ark, by Bassano, with a black frame, four spans high, as recorded in the said inventory on page 229, no. 345, and in that of the Cardinal on page 132' (Inv. Aldobrandini 1682; see Della Pergola 1955; 1963).

The traditional attribution to Bassano was modified by Adolfo Venturi (1893) to the 'school of Jacopo' and by Roberto Longhi (1928) to Francesco, one of the many sons of Jacopo, who was active in his father's busy workshop together with his brothers Leandro and Gerolamo.

In 1931, Edoardo Arslan revived the earlier attribution to the school of Jacopo, cautiously proposing the name of Leandro. Yet Paola della Pergola (1955) was not persuaded, proposing rather that the fluorescent, vibrating quality of the colours and the marked dramatic force of the figures indicated that the work was by 'a follower of Jacopo'. Yet she put her suggestion forth with much hesitation, as she had not been able to view the work from up close (at the time it was in a storeroom of the Italian embassy in the Vatican). Arslan took up the question once more, dissenting from Della Pergola's view and confirming his own opinion expressed several decades earlier, namely that the unusual arrangement of the composition pointed in the direction of 'the school of Jacopo, close to Leandro' (Arslan 1960).

In 1995, Alessandro Ballarin took up Longhi's view that the canvas was by Francesco, dating it to roughly 1574. Yet his view did not meet with the approval of Kristina Herrmann Fiore, who published the work in the 2006 catalogue of images of the Galleria Borghese under the name of Gerolamo Bassano.

Given the impossibility of studying the work at first hand, the present author deems it opportune to publish it as by the 'workshop of Jacopo'. The question is further complicated by the existence of several other versions, including one *Noah's Sacrifice* in Potsdam (Sansoucci, Schlösser und Garten, Bildergalerie, inv. no. GKI 5265, see Ballarin 1988) and another in Kromčitz (Archibiskupsky Zamek a Zahroy, inv. no 49; see Ballarin 1988), from which the work in question borrowed a number of figures and motifs. It is further likely that this work used yet another version as its model, namely the *Noah Giving Thanks to God* in Liverpool (Walker Art Gallery, see Ballarin 1988, p. 2; Rearick 1992, p. CLIX), in order to produce serial compositions. Another possible hypothesis is that the composition began with a preliminary sketch by Jacopo – or more likely Francesco – to which a less skilled collaborator added the animals. This was indeed the method used for other works from this prolific workshop; this assumption would also account for the lack of a signature, which is almost always present in the other versions, as well as the defects in the proportions, which have led critics to suppose the participation of more than one painter in the composition. Finally, it is further possible – as Alessandro Ballarin (1995) suggested – that the Borghese painting formed part of a cycle of stories of the Flood, an idea conceived by Jacopo in 1574 (Ballarin 1988) and carried out in collaboration with Francesco; indeed Ballarin attributed the canvas in question to Francesco only.

Among the works closest to the Borghese painting, we should also note the version held at the Museo del Prado in Madrid (*Noah after the Flood*), inv. 1857, no. 610), which in the past was attributed to Leandro but which today is ascribed to the 'workshop of Jacopo'.

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 37;

- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 86,
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 187;
- W. Arslan, *I Bassano*, Milano 1931, p. 349;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 102, n. 182;
- E. Arslan, *I Bassano*, II, Milano 1960, p. 365;
- P. Della Pergola, *Gli Inventari Aldobrandini: l'Inventario del 1682 (III)*, in "Arte Antica e Moderna", XXII, 1963, p. 177;
- A. Ballarin, *Jacopo Bassano. S. Pietro risana lo storpio*, in *Pittori Padani e Toscani*, 1988, pp. 1-13.
- W. R. Rearick, *Vite e opere di Jacopo dal Ponte, detto Bassano*, in *Jacopo Bassano: c. 1510-1592*, catalogo della mostra (Bassano del Grappa, Museo Civico, 1992; Fort Worth, Kimbell Art Museum, 1992), a cura di B. L. Brown e P. Marini, 1992, Bologna 1992, pp. CXXXIX-CXLI, CLVIII-CLIX;
- A. Ballarin, *Jacopo Bassano*, II, Padova 1995, pp. 291, 403;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 38.

